

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Sharofova Ma'mura Sobirjonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

E-mail: mamurasharofova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13826758>

Annotatsiya

Ushbu tezisdan raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlarini takomillashtirish muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi. 2020 yildan 2023 yilgacha O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish 30% ga oshdi, bu esa raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilganini ko'rsatadi. 2022 yil oxiriga kelib, tijorat banklarining raqamli xizmatlar ulushi 55% ga yetdi.

Masofaviy bank xizmatlarining yangi turlari, jumladan, mobil banking va onlayn kreditlar 2023 yilning birinchi yarmida 20% ga o'sdi, mobil banking foydalanuvchilari esa 1 milliondan ortiq bo'ldi. Ushbu o'sish natijasida banklarning daromadlari 2023 yil oxiriga kelib 25% ga oshishi kutilmoqda.

Tezisdan, shuningdek, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarining bank xizmatlaridagi rolga e'tibor qaratilib, banklar tomonidan innovatsion yechimlarni qo'llash orqali xizmatlar samaradorligining 15% ga oshishi tahlil qilinadi. 2025 yilga borib, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish 50% ga yetishi prognoz qilinmoqda.

Ushbu tadqiqot raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining masofaviy xizmatlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish va moliyaviy xizmatlar sohasidagi innovatsion yechimlarni qo'llashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, tijorat banklari, masofaviy bank xizmatlari, raqamli transformatsiya, innovatsion yechimlar, sun'iy intellekt.

Raqamli iqtisodiyot global miqyosda jadal rivojlanmoqda va bu jarayon bank tizimida ham muhim o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. O'zbekiston Respublikasida 2020 yilda boshlangan raqamli transformatsiya jarayoni doirasida tijorat banklari masofaviy bank xizmatlarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. 2020 yildan 2023 yilgacha O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish 30% ga oshdi. Bu davrda tijorat banklarining raqamli xizmatlar ulushi 55% ga yetdi, bu esa bank tizimining raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

2022 yil oxiriga kelib, O'zbekistonda mobil banking foydalanuvchilari soni 1 milliondan oshdi, bu xizmatlardan foydalanish 2023 yilning birinchi yarmida 20% ga o'sishi bilan davom etdi. Bunday o'sish natijasida banklarning masofaviy xizmatlar orqali daromadlari 2023 yil oxiriga kelib 25% ga oshishi kutilmoqda.

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlarini takomillashtirish uchun zarur bo'lgan innovatsion yechimlar, shuningdek, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarining roli tahlil qilinadi. Masofaviy bank xizmatlari samaradorligini oshirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun banklar tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilab olinadi.

“Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini takomillashtirish” mavzusida xalqaro tajribani joriy etish juda muhim hisoblanadi. Quyida xalqaro tajribani o'rganish va uning O'zbekiston bank tizimiga tatbiq etilishi uchun bir necha asosiy yo'nalishlar va takliflar keltirilgan:

1. Xalqaro Standartlar va Normativlar

Moliyaviy Xizmatlar Bo'yicha Xalqaro Standartlar: Xalqaro moliya tashkilotlari (masalan, Basel komiteti) tomonidan belgilangan standartlar va normativlarni O'zbekiston tijorat banklariga tatbiq etish. Bu, banklarning kapitallarini kuchaytirish va risklarni boshqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kiberxavfsizlik Standartlari: ISO/IEC 27001 kabi xalqaro xavfsizlik standartlarini qabul qilish va joriy etish. Bu banklarning kiberhujumlarga qarshi kurashish va mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish imkoniyatlarini oshiradi.

2. Innovatsion Texnologiyalarni Joriy Etish

Fintech Hamkorlik: Dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi fintech kompaniyalari bilan hamkorlikni o'rnatish. Masalan, AQSh va Yevropadagi banklar fintech startaplar bilan faol hamkorlik qilib, innovatsion xizmatlarni tezda joriy etmoqda.

Mobil Banking Platformalari: Hindistonning UPI (Unified Payments Interface) tizimi kabi muvaffaqiyatli mobil to'lov tizimlarini o'rganish va o'z bank xizmatlarida joriy etish.

3. Mijozlar Ehtiyojlariga Moslashtirish

Shaxsiylashtirilgan Xizmatlar: Xitoydagi banklar tajribasidan foydalanib, mijozlarning xulq-atvorini tahlil qilib, shaxsiylashtirilgan bank xizmatlarini taklif

qilish. Bu, mijozlar qoniqishini oshiradi va banklarning raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Ochiq Banking: Yevropada amalga oshirilayotgan ochiq banking (Open Banking) modelini o'rganish va banklar o'rtasida ma'lumot almashishni kuchaytirish. Bu, yangi xizmatlar yaratishda va mijozlar ehtiyojlarini qondirishda yordam beradi.

4. Ta'lim va o'qitish

Mijozlarni Raqamli Savodxonlikka O'qitish: Rivojlangan mamlakatlarda banklar mijozlar uchun o'quv dasturlarini taklif etmoqda. O'zbekiston banklari ham mijozlarga raqamli xizmatlardan foydalanish bo'yicha ta'lim berish uchun ushbu tajribani o'zlashtirishi zarur.

Bank Xodimlarini O'qitish: Xalqaro banklar tajribasida xodimlar uchun muntazam treninglar va seminarlarga qatnashish orqali yangi texnologiyalar va xizmatlarni o'zlashtirish amalga oshirilmoqda. Bu jarayon O'zbekistonda ham joriy etilishi kerak.

5. Xavfsizlikni Ta'minlash

Xalqaro Kiberhujumga Qarshi Kurash Strategiyalari: AQSh va Yevropa mamlakatlarida qo'llanilayotgan kiberxavfsizlik strategiyalarini o'rganish va ulardan foydalanish. Bu banklarga kiberhujumlar vaqtida samarali javob berishga imkon yaratadi.

Mijoz Ma'lumotlarini Himoyalash: Avstraliya va Yevropada qo'llanilayotgan ma'lumotlar himoyasi va maxfiylikka oid qonunlarni o'rganish va O'zbekistonda tatbiq etish.

6. Regulyatsiya va Monitoring

Moliyaviy Regulyatorlar Tajribasi: Rivojlangan mamlakatlarning moliyaviy regulyatorlari tajribasidan foydalanib, bank xizmatlarining sifatini oshirish va xizmat ko'rsatishni takomillashtirish uchun monitoring tizimlarini yaratish.

Statistik Tahlil: Bank xizmatlarining samaradorligini va foydalanuvchilar ehtiyojlarini tushunish uchun xalqaro tajribada qo'llaniladigan statistik tahlil usullarini joriy etish. Xalqaro tajribalarga ko'ra, banklar innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali xizmatlar samaradorligini 20-30% ga oshiradi. O'zbekiston banklarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish natijasida 2025 yilga kelib, xizmatlar samaradorligi 25% ga oshishi kutilmoqda. Xalqaro banklarda shaxsiylashtirilgan xizmatlar ulushi 30% dan 40% gacha. O'zbekistonda 2025 yilga kelib, shaxsiylashtirilgan xizmatlar ulushi 40% ga yetishi kutilmoqda.

O'zbekistonda mijozlarning raqamli savodxonligi 50% ni tashkil etadi. 2025 yilga kelib, raqamli savodxonlik darajasi 75% ga yetishi kutilmoqda.

Xulosa

O'zbekiston tajribasi va xalqaro tajribalarni integratsiyasi masofaviy bank xizmatlarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Xalqaro standartlar, innovatsion texnologiyalar va shaxsiylashtirilgan xizmatlar orqali O'zbekiston banklari raqobatbardoshligini oshirishi va mijozlar ehtiyojlarini samarali qondirishi mumkin. 2025 yilga kelib, masofaviy bank xizmatlari ulushi 50% ga yetishi va mobil banking foydalanuvchilari soni 2 milliondan oshishi kutilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlarini takomillashtirish jarayoni muhim o'zgarishlarni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi 2020 yildan 2023 yilgacha masofaviy xizmatlar bo'yicha jadal o'sish ko'rsatmoqda. 2020 yilda masofaviy xizmatlardan foydalanish 15% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilga kelib bu ko'rsatkich 30% ga oshdi. 2022 yil oxirida tijorat banklarining raqamli xizmatlar ulushi 55% ga yetdi va bu raqam 2023 yil oxiriga kelib 60% ga yetishi kutilmoqda.

Mobil banking foydalanuvchilari soni 2023 yilning birinchi yarmida 1 milliondan oshdi, bu esa 2022 yilga nisbatan 20% o'sishni anglatadi. Biroq, masofaviy bank xizmatlari bilan bog'liq bir qator muammolar, jumladan xavfsizlik, mijozlar ehtiyojlariga mos xizmatlar taqdim etish va raqamli savodxonlik darajasining pastligi mavjud.

2025 yilga kelib, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish 50% ga yetishi kutilmoqda. Biroq, bunday o'sishni ta'minlash uchun tijorat banklari innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xavfsizlik choralari kuchaytirish, shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif etish, va mijozlarni ta'lim berish kabi bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirishlari zarur.

Tavsiyalar

1. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish:

2023 yilga kelib, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarini joriy etish orqali xizmatlarning samaradorligini 15% ga oshirish.

2. Xavfsizlikni Ta'minlash:

Kiberhujumlardan himoya choralari kuchaytirish, 2023 yil oxiriga kelib bank xizmatlarining xavfsizlik darajasini 90% ga oshirish.

3. Shaxsiylashtirilgan Xizmatlar:

2024 yilga borib, shaxsiylashtirilgan xizmatlarning ulushini 30% ga yetkazish va mijozlar ehtiyojlariga mos xizmatlarni taklif etish.

4. Mijozlarni O'qitish:

Mijozlarga raqamli xizmatlardan foydalanish bo'yicha ta'lim berish, 2025 yilga kelib raqamli savodxonlik darajasini 70% ga oshirish.

5. Fintech Hamkorligi:

2023 yildan boshlab fintech startaplar bilan hamkorlik o'rnatish, yangi texnologiyalarni joriy etish jarayonini 25% ga tezlashtirish.

6. Onlayn Kreditlashni Kengaytirish:

2023 yilda onlayn kreditlar ulushini 20% ga oshirish va 2025 yilga kelib, yangi kredit mahsulotlarini taqdim etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shaykhutdinov, R. (2023). "Masofaviy bank xizmatlarining xavfsizlik masalalari." Bank va moliya, 2023, 1(2), 14-29.
2. Toshpo'latov, N. (2022). "Xalqaro tajribada masofaviy bank xizmatlari: o'rganish va tatbiq etish." Bank va moliya jurnali, 2022, 4(2), 67-79.
3. Murodov, A. (2022). "Xalqaro tajribani o'rganish va O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish." Toshkent moliya institut, moliya fakulteti.
4. Saidov, A. (2021). "O'zbekistonda raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish: muammolar va yechimlar." Toshkent iqtisodiyot universiteti.
5. Karimova, D. (2023). "Tijorat banklarida masofaviy xizmatlarni takomillashtirish: strategik yondashuv." Samarqand davlat universiteti, iqtisodiyot fakulteti.
6. Shavkatova, S. ., & Nabijonov, O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4-7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>
7. Отабек Ганиевич Набиджонов, Ш. А. Холбутаева РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ // Центральноеазиатский академический журнал научных исследований. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-role-of-consulting-in-the-modern-market-economy> (ДАТА обращения: 21.09.2024).
8. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.